

Radiômica e Câncer de Mama Triplo Negativo – Uma revisão da literatura

Lucas de Brito Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-8600-6953

Pedro Cunha Carneiro
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-0120-5273

Ana Cláudia Patrocinio
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-9376-7689

Resumo — **Objetivo:** realizar uma revisão sobre artigos que tratam sobre o uso da radiômica e suas características na investigação e tratamento de câncer de mama triplo negativo, para entender a importância dessa técnica. **Metodologia:** Os estudos analisados foram encontrados utilizando a base de dados SciELO, Medline e Google Scholar. **Resultados:** Um total de 7 artigos foram submetidos a uma análise minuciosa para compor este trabalho. Os sete artigos foram divididos pelo tipo de imagem médica utilizada, separados em três categorias: ultrassom, ressonância magnética e mamografia. **Conclusão:** No contexto do câncer de mama triplo negativo, uma condição notoriamente agressiva e desafiadora, a radiômica oferece insights valiosos ao quantificar a heterogeneidade tumoral, identificar padrões únicos e correlacionar esses achados com o prognóstico e a resposta ao tratamento.

Palavras-chave — *Radiômica, Câncer de Mama Triplo Negativo.*

I. INTRODUÇÃO

No contexto brasileiro, estimativas indicam que o ano de 2020 testemunhou um total de mais de 60 mil incidências de neoplasias malignas de mama [1]. Este mal se destaca como uma das neoplasias mais frequentes mundialmente, representando uma preocupação significativa para a saúde pública. O carcinoma de mama é uma condição patológica que predominantemente afeta o sexo feminino, tendo sua origem nas células mamárias [2][3].

Uma das subclasses que tem recebido considerável escrutínio e que ostenta relevância no âmbito clínico é a variante do câncer de mama conhecida como "triplo negativo". Esta categoria particular do câncer de mama se caracteriza pela carência de receptores para os hormônios estrogênio e progesterona, além da ausência de amplificação do gene HER2 [4][5]. Notavelmente, esta classe de câncer revela uma grande heterogeneidade tumoral, o que se traduz em variações acentuadas nos atributos genéticos, moleculares e patológicos das células cancerosas. Essa variabilidade pode exercer influência sobre a resposta ao tratamento e o prognóstico associado [6][7].

A radiômica emerge como uma perspectiva promissora na abordagem do desafiador cenário do câncer de mama triplo negativo (TNBC, do inglês, Triple Negative Breast Cancer). Por meio da análise quantitativa e de alta resolução de características imagéticas, a radiômica oferece a oportunidade de desvendar padrões sutis e complexos que podem estar associados à heterogeneidade intrínseca desse subtipo de câncer [8].

Ao explorar minuciosamente os dados radiômicos, como textura, forma e intensidade de tumores, é possível capturar informações latentes que podem revelar correlações com a agressividade tumoral, os padrões de metástase e a eficácia potencial de tratamentos específicos [9][10]. Integrar a radiômica na caracterização e estratificação do câncer de mama triplo negativo pode, assim, abrir novas vias para a compreensão personalizada desse subtipo desafiador, facilitando a identificação de marcadores prognósticos e auxiliando na seleção de estratégias terapêuticas mais eficazes [11][12].

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão sobre artigos que tratam sobre o uso da radiômica e suas características na investigação e tratamento de câncer de mama triplo negativo, para entender a importância dessa técnica.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

Foi conduzida uma pesquisa exploratória de estudos que se concentram na aplicação da abordagem radiômica na análise do câncer de mama triplo negativo. Para a seleção das fontes, buscou-se por trabalhos relacionados a essa temática, publicados em periódicos entre os anos de 2018 e 2023. A pesquisa foi empreendida nas bases de dados eletrônicas renomadas, incluindo Medline, SciELO e Google Acadêmico.

A busca foi estruturada com o uso das seguintes palavras-chave e suas combinações: ("radiomics" OR "radiomics analysis") AND ("breast cancer triple negative"); ("radiomics") AND ("subtype triple negative") AND ("breast cancer" OR "breast neoplasm").

O portal PubMed foi empregado para realizar a pesquisa de artigos na base de dados Medline. A alternativa de "busca avançada", disponibilizada pelo portal, foi escolhida e combinações dos descritores mencionados foram inseridas. O filtro para delinear o período desejado foi utilizado.

Os mesmos critérios foram aplicados à base de dados SciELO, no entanto, a plataforma oferece opções adicionais de filtragem, como idioma. Foram selecionados inglês, português, francês e espanhol; o campo "todos" foi selecionado para o periódico, bem como para o tipo de literatura. Outros filtros fornecidos pela plataforma não foram utilizados. O resultado da busca foi organizado por relevância, que é a opção padrão da plataforma. No Google Acadêmico, os resultados também foram classificados por relevância, seguindo o padrão da plataforma. Os únicos filtros aplicados foram para delimitar o período e escolher a opção "Em qualquer idioma".

Os critérios de inclusão definidos para essa revisão foram: artigos que abordassem o tema de interesse, uso de radiômica e suas características na investigação e tratamento de câncer de mama, especificamente subtipo triplo negativo, e que estivessem dentro do período determinado. A exclusão de trabalhos de revisão e cartas ao editor foi adotada. Os artigos para este estudo foram selecionados por título, resumo e, por fim, texto completo.

A primeira etapa da seleção foi conduzida com base nos títulos dos trabalhos identificados nas bases de dados. Uma comparação entre os resultados obtidos pelos pesquisadores foi realizada para eliminar artigos duplicados, incluindo aqueles provenientes de diferentes bases de dados. A segunda seleção consistiu na análise dos resumos dos estudos escolhidos. Uma revisão utilizando os critérios de inclusão e exclusão foi realizada, e os trabalhos de interesse foram selecionados para a terceira etapa de seleção. Posteriormente, os textos completos foram analisados, e os arquivos foram organizados para a execução do trabalho.

III. RESULTADOS

A pesquisa identificou um total de 48 artigos nas bases de dados de acordo com os descritores e combinações empregados. Na etapa inicial de seleção, os artigos foram escolhidos com base em seus títulos para inclusão em uma planilha de controle de leitura. Posteriormente, após a eliminação de duplicatas, 43 artigos permaneceram como resultado. Entretanto, apenas 32 desses artigos passaram pela avaliação dos resumos. Nesse estágio, foram identificados 13 trabalhos que tratavam de revisões de literatura e três cartas ao editor. Consequentemente, seguindo os critérios de filtragem e os critérios de inclusão e exclusão, um total de 16 artigos foram selecionados para análise em relação ao tema da influência da inserção de simulações no processo de ensino e aprendizagem. Após uma análise completa dos estudos, foi decidido excluir nove artigos por não especificarem o subtipo do tumor. Ao final, um total de 7 artigos foram submetidos a uma análise minuciosa para compor este trabalho.

Os sete artigos foram divididos pelo tipo de imagem médica utilizada, separados em três categorias: ultrassom, ressonância magnética e mamografia. Um artigo se tratava de imagens de mamografia, três artigos se tratava de ultrassom, e três de ressonância magnética. A tabela 1 condensa as informações dos artigos utilizados nessa revisão.

Tabela 1. Radiômica para TNBC: a tabela inclui o método de imagem escolhido para análise radiômica, objetivos do estudo, autores e ano de publicação.

Estudo	Método de Imagem	Objetivo do Estudo
Lee et al., 2018 [13]	Ultrassom	Diagnóstico diferencial
Zhang et al., 2019 [14]	Mamografia	Diagnóstico diferencial
Koh et al., 2020 [15]	Ressonância Magnética	Prever a recorrência sistêmica do câncer
Yu et al., 2021 [16]	Ultrassom	Prever sobrevida após ressecção do câncer
Ma et al., 2022 [17]	Ressonância Magnética	Prever a recorrência sistêmica do câncer
Su et al., 2022 [18]	Ressonância Magnética	Inferir o status de linfócitos infiltrantes de tumor de forma não

		invasiva
Hwang et al., 2023 [19]	Ressonância Magnética	Prever resposta à terapia sistêmica neoadjuvante

A. Ultrassom

Os estudos de Lee et al., 2018 [13] e Yu et al., 2021 [16] utilizaram o ultrassom como método de imagem para a análise radiômica nas investigações relacionadas ao TNBC.

O objetivo de Lee et al., 2018 [13] foi desenvolver um escore radiômico baseado na análise de textura do ultrassom da mama para o diagnóstico diferencial entre TNBC e fibroadenoma, e avaliar seu desempenho diagnóstico em comparação com resultados patológicos. Para isso, foram incluídos retrospectivamente 715 fibroadenomas comprovados por patologia e 186 TNBCs comprovados por patologia que foram examinados por três máquinas diferentes de ultrassom de mama. A pontuação radiômica foi desenvolvida usando regressão logística penalizada com uma análise de operador de seleção e encolhimento absoluto mínimo (LASSO) de 730 recursos extraídos, consistindo em 14 recursos baseados em intensidade, 132 recursos texturais e 584 recursos baseados em wavelets. O escore radiômico construído mostrou diferença significativa entre fibroadenoma e TNBC para todas as três máquinas de ultrassom. O escore radiômico subsequente mostrou bom desempenho diagnóstico, mesmo para lesões que foram presumidas como provavelmente benignas ou com baixa suspeita de malignidade pelos radiologistas.

O estudo de Yu et al., 2021 [16] teve como objetivo explorar o valor preditivo do nomograma radiômico usando ultrassom pré-tratamento para sobrevida livre de doença após ressecção de câncer de mama triplo negativo. Um total de 486 pacientes TNBC de 3 instituições diferentes foram recrutados consecutivamente para este estudo. Eles foram categorizados em coorte primária (n = 216), bem como coorte de validação interna (n = 108) e coorte de validação externa (n = 162). Na coorte primária, o algoritmo de regressão logística do operador menos absoluto de encolhimento e seleção foi usado para selecionar características radiômicas relacionadas à recorrência extraídas do tumor de mama e das regiões peritumorais, e uma assinatura radiômica foi construída derivada das imagens de ultrassom em escala de cinza. Um nomograma radiômico integrando variáveis clinicopatológicas independentes e assinatura radiômica foi estabelecido com regressões cox uni e multivariadas. O nomograma preditivo foi validado usando uma coorte interna e uma coorte externa independente em relação às habilidades de discriminação, calibração e utilidade clínica. A assinatura radiômica baseada em ultrassom foi um biomarcador promissor para estratificação de risco para pacientes com TNBC. Além disso, o modelo radiômico proposto integrando os recursos radiômicos ideais e dados clínicos forneceu risco de recaída individual com precisão.

B. Mamografia

O estudo de Zhang et al., 2019 [14] teve como objetivo explorar as características radiômicas do câncer de mama triplo negativo e do câncer de mama não triplo negativo com base na mamografia de raios-X, e para diferenciar os dois grupos de casos. Foram analisadas retrospectivamente

mamografias pré-operatórias de 120 pacientes com carcinoma ductal de mama confirmado por patologia cirúrgica, que incluem 30 pacientes TNBC e 90 não TNBC. A segmentação manual das lesões mamárias foi realizada pelo software ITK-SNAP e 12 características radiômicas foram extraídas pelo software Omni-Kinetics. As diferenças dessas características radiômicas entre os grupos TNBC e não TNBC foram comparadas, e a curva ROC (Receive Operating Characteristic) foi usada para determinar o valor de corte ideal de cada parâmetro radiômico para diferenciar TNBC de não TNBC, e a área correspondente sob a curva (AUC), sensibilidade e especificidade foram obtidas. Como resultado, foi obtido que as características radiômicas baseadas na mamografia de raios-X podem ser úteis para distinguir entre TNBC e não-TNBC, que foram associados à histologia do tumor de mama.

C. Ressonância Magnética

O estudo de Koh et al., 2020 [15] teve como objetivo avaliar os recursos radiômicos tridimensionais da ressonância magnética (MRI) da mama como fatores prognósticos para prever a recorrência sistêmica no câncer de mama triplo negativo e validar os resultados com um scanner de ressonância magnética diferente. A pontuação Rad, gerado atrás do número médio de 32 recursos radiômicos para simplificação da análise, foi gerada a partir de características radiômicas tridimensionais de ressonância magnética para 231 TNBCs (conjunto de treinamento (scanner GE), $n = 182$; conjunto de validação (scanner Philips), $n = 49$). Os modelos Clínico e Rad para prever a recorrência sistêmica foram construídos e os modelos foram validados externamente. No conjunto de treinamento, a pontuação Rad foi significativamente maior no grupo com recorrência sistêmica do que no grupo sem. Porém, a validação externa com um scanner de ressonância magnética diferente não mostrou que o modelo Rad é superior ao modelo clínico.

O objetivo do estudo de Ma et al., 2022 [17] foi estabelecer modelos de predição radiômica baseados em ressonância magnética segmentada automática (MRI) para prever a recorrência sistêmica do câncer de mama triplo negativo em pacientes após quimioterapia neoadjuvante (NAC). Um total de 147 pacientes com TNBC submetidos a NAC entre janeiro de 2009 e dezembro de 2018 foram incluídos neste estudo. Os dados clínico patológicos foram coletados e as diferenças entre os pacientes recorrentes e não recorrentes foram analisadas por análises univariadas e multivariadas. Os pacientes foram divididos aleatoriamente em conjuntos de treinamento e teste. O conjunto de treinamento consistia em 104 pacientes (recorrência: 22, não recorrência: 82) e o conjunto de teste consistia em 43 pacientes (recorrência: 9, não recorrência: 34). Para estabelecer o modelo de predição radiômica, foi usado um modelo de segmentação de aprendizado profundo para segmentar automaticamente as áreas tumorais em imagens dinâmicas de ressonância magnética com contraste de exames de ressonância magnética pré e pós-NAC. Os modelos radiômicos construídos com base na combinação de recursos de ressonância magnética pré e pós-NAC mostraram bom desempenho em prever se pacientes com TNBC terão recorrência sistêmica dentro de 3 anos após NAC. Isso pode nos ajudar a identificar de forma não invasiva quais pacientes têm alto risco de recorrência pós-NAC, para que possamos fortalecer o acompanhamento e o tratamento desses pacientes. Então, o prognóstico desses pacientes pode ser melhorado.

O estudo de Su et al., 2022 [18] teve como objetivo desenvolver uma assinatura radiômica para inferir o status de linfócitos infiltrantes de tumor de forma não invasiva e investigar o significado biológico molecular da assinatura radiômica, na esperança de superar a baixa interpretabilidade e facilitar a utilização clínica de radiômica para otimização do tratamento TNBC. Para isso, foram extraídas retrospectivamente as características radiômicas da ressonância magnética (MRI) para desenvolver uma coorte radiômica de câncer de mama triplo negativo ($n = 139$), entre os quais 116 pacientes foram submetidos a sequenciamento transcriptômico. O estudo demonstrou a viabilidade do modelo radiômico na previsão do status de linfócitos infiltrantes de tumor e forneceu um método para tornar as características interpretáveis, o que abrirá caminho para a medicina de precisão para TNBC.

O objetivo do estudo de Hwang et al., 2023 [19] foi determinar se um modelo radiômico baseado em mapas quantitativos adquiridos com ressonância magnética sintética (SyMRI) é útil para prever a resposta da terapia sistêmica neoadjuvante no câncer de mama triplo negativo. Neste estudo prospectivo, 181 mulheres diagnosticadas com estágio I–III TNBC foram escaneadas com uma sequência SyMRI no início e no meio do tratamento (após quatro ciclos de NAST), produzindo mapas T1, T2 e densidade de prótons (PD). A análise histopatológica na cirurgia foi usada para determinar a resposta patológica completa (pCR) ou o estado não-pCR. A partir dos contornos tridimensionais do tumor desenhados nos três mapas, foram extraídos 310 histogramas e características texturais, resultando em 930 características por varredura. As características radiômicas foram comparadas entre os grupos pCR e não-pCR usando o teste de Wilcoxon rank sum. E como resultado, foi obtido que os recursos radiômicos baseados em SyMRI adquiridos no meio do tratamento são potencialmente úteis para identificar respondedores NAST precoces em TNBC.

D. Radiômica e o Câncer de Mama Triplo Negativo

Como pode ser observado pelos estudos expostos, a radiômica é de grande utilidade na detecção e distinção do câncer de mama triplo negativo, independentemente do tipo de imagem médica utilizada. Lee et al., 2018 [13] exemplifica o caráter distintivo da radiômica utilizando imagens provenientes de ultrassom, onde o estudo demonstra que é possível identificar o subtipo do câncer de mama sem o uso de biópsia, o que se torna uma qualidade desejável da radiômica, tanto pela praticidade quanto pelo caráter financeiro. Um estudo análogo, utilizando imagens provenientes de mamografia, também atestou o caráter distintivo da radiômica: Zhang et al., 2019 [14] demonstrou que técnicas radiômicas aplicadas às imagens de ultrassom, são capazes de distinguir entre TNBC e não-TNBC. Ainda explorando as qualidades não invasivas da radiômica, Su et al., 2022 [18] demonstrou a utilidade dessa característica ao demonstrar que o status de forma não invasiva de linfócitos infiltrantes de tumor pode ser inferido através da radiômica, o que contribui fortemente para a medicina de precisão para o TNBC.

Outra característica notável da radiômica, é o caráter preditivo. Koh et al., 2020 [15] e Ma et al., 2022 [17] exploraram essa característica ao avaliar a capacidade de prever a recorrência sistêmica do câncer. Para isso, os estudos utilizaram imagens provenientes de ressonância magnética e comprovaram a eficiência do método atestando o caráter preditivo. A radiômica também é utilizada para prever

resposta a tratamentos específicos, como demonstrado por Hwang et al., 2023 [19], que utilizou imagens proveniente de ressonância magnética, e pode ser utilizada como ferramenta para ajudar na prescrição do melhor método de tratamento de acordo com cada caso. O estudo de Yu et al., 2021 [16], explorou o caráter preditivo da radiômica, utilizando imagens de ultrassom, para avaliar se a ferramenta é capaz de prever a sobrevivência do paciente após ressecção do câncer e demonstrou que a integração de recursos radiômicos ideais e dados clínicos é capaz de fornecer risco de recaída individual com precisão, o que a torna uma ferramenta de extrema utilidade na luta contra o câncer de mama triplo negativo.

Como pode ser observado, a radiômica pode desempenhar um papel crucial no desenvolvimento de terapias personalizadas para o TNBC, melhorando a eficácia dos tratamentos, com a validação adequada. Além de possibilitar uma melhoria na monitoração de respostas a tratamentos ao longo do tempo, permitindo ajustes mais precisos na terapia. A radiômica pode ser combinada com outras tecnologias, como a genômica, para obter uma compreensão mais abrangente do câncer e desenvolver estratégias de tratamento mais eficazes.

Em resumo, essa tecnologia tem um grande potencial no tratamento do câncer de mama triplo negativo, oferecendo a possibilidade de terapias personalizadas e um melhor monitoramento da doença. No entanto, é importante abordar os desafios de validação clínica e padronização para garantir que essa tecnologia seja usada de maneira eficaz na prática clínica. O futuro da radiômica no tratamento do TNBC pode ser promissor, desde que esses desafios sejam superados.

IV. CONCLUSÃO

A radiômica emergiu como uma ferramenta crucial na análise de diferentes tipos de imagens médicas, como ultrassom, mamografia e ressonância magnética, na investigação do câncer de mama triplo negativo. Essa abordagem avançada permite a extração de uma vasta gama de características quantitativas e texturais das imagens, capturando nuances sutis e informações complexas que muitas vezes não podem ser percebidas a olho nu.

No contexto do câncer de mama triplo negativo, uma condição notoriamente agressiva e desafiadora, a radiômica oferece insights valiosos ao quantificar a heterogeneidade tumoral, identificar padrões únicos e correlacionar esses achados com o prognóstico e a resposta ao tratamento. Ao transformar imagens médicas em dados quantitativos, a radiômica abre portas para a personalização da terapia, auxiliando os médicos na tomada de decisões informadas e no desenvolvimento de abordagens mais eficazes para combater essa forma específica de câncer de mama.

No entanto, desafios como a validação clínica e a falta de padronização precisam ser superados. No futuro, a radiômica pode contribuir para terapias personalizadas e monitoramento contínuo, quando integrada com outras tecnologias, mas é fundamental abordar essas questões para sua implementação clínica eficaz no tratamento do câncer de mama triplo negativo.

REFERENCIAS

- [1] Datasus. “Mortalidade por câncer de mama - óbitos por ocorrência – Brasil”. Disponível em <<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/defotm.exe?sim/cnv/obt10uf.def>> (Acessado em 06 de julho de 2023).
- [2] A. B. Hanker, D. R. Sudhan, C. L. Arteaga. “Overcoming Endocrine Resistance in Breast Cancer”. *Cancer Cell*. Apr 13;37(4):496-513. PMID: 32289273; PMCID: PMC7169993, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.ccell.2020.03.009>
- [3] D. Kashyap et al. “Global Increase in Breast Cancer Incidence: Risk Factors and Preventive Measures”. *Biomed Res Int*. 2022 Apr 18;2022:9605439. PMID: 35480139; PMCID: PMC9038417, 2022. <https://doi.org/10.1155/2022/9605439>
- [4] L. Yin, J. J. Duan, X. W. Bian, S. C. Yu. “Triple-negative breast cancer molecular subtyping and treatment progress”. *Breast Cancer Res*. 2020 Jun 9;22(1):61. PMID: 32517735; PMCID: PMC7285581, 2020. <https://doi.org/10.1186/s13058-020-01296-5>
- [5] L. Cao, Y. Niu. “Triple negative breast cancer: special histological types and emerging therapeutic methods”. *Cancer Biol Med*. 2020 May 15;17(2):293-306. PMID: 32587770; PMCID: PMC7309458, 2020. <https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2019.0465>
- [6] H. Yao et al. “Triple-negative breast cancer: is there a treatment on the horizon?” *Oncotarget*. 2017 Jan 3;8(1):1913-1924. PMID: 27765921; PMCID: PMC5352107, 2017. <https://doi.org/10.18632/oncotarget.12284>
- [7] C. Yam, S. A. Mani, S. L. Moulder. “Targeting the Molecular Subtypes of Triple Negative Breast Cancer: Understanding the Diversity to Progress the Field”. *Oncologist*. 2017 Sep;22(9):1086-1093. Epub 2017 May 30. PMID: 28559413; PMCID: PMC5599192, 2017. <https://doi.org/10.1634/theoncologist.2017-0095>
- [8] J. D. Shur et al. “Radiomics in oncology: a practical guide. *Radiographics*”, v. 41, n. 6, p. 1717-1732, 2021. <https://doi.org/10.1148/rg.2021210037>
- [9] C. Scapicchio et al. “A deep look into radiomics”. *La radiologia medica*, v. 126, n. 10, p. 1296-1311, 2021. <https://doi.org/10.1007/s11547-021-01389-x>
- [10] J. E. Van Timmeren et al. “Radiomics in medical imaging—“how-to” guide and critical reflection”. *Insights into imaging*, v. 11, n. 1, p. 1-16, 2020. <https://doi.org/10.1186/s13244-020-00887-2>
- [11] M. E. Mayerhoefer et al. “Introduction to radiomics”. *Journal of Nuclear Medicine*, v. 61, n. 4, p. 488-495, 2020. <https://doi.org/10.2967/jnumed.118.222893>
- [12] W. Rogers et al. “Radiomics: from qualitative to quantitative imaging”. *The British journal of radiology*, v. 93, n. 1108, p. 20190948, 2020. <https://doi.org/10.1259/bjr.20190948>
- [13] S. E. Lee et al. “Radiomics of US texture features in differential diagnosis between triple-negative breast cancer and fibroadenoma”. *Scientific reports*, v. 8, n. 1, p. 1-8, 2018. <https://doi.org/10.1038/s41598-018-31906-4>
- [14] H. Zhang et al. “A pilot study of radiomics technology based on X-ray mammography in patients with triple-negative breast cancer”. *Journal of X-ray Science and Technology*, v. 27, n. 3, p. 485-492, 2019. <https://doi.org/10.3233/XST-180488>
- [15] J. Koh et al. “Three-dimensional radiomics of triple-negative breast cancer: Prediction of systemic recurrence”. *Scientific reports*, v. 10, n. 1, p. 2976, 2020. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-59923-2>
- [16] F. Yu et al. “Radiomics features on ultrasound imaging for the prediction of disease-free survival in triple negative breast cancer: A multi-institutional study”. *The British Journal of Radiology*, v. 94, n. 1126, p. 20210188, 2021. <https://doi.org/10.1259/bjr.20210188>
- [17] M. Ma et al. “Radiomics features based on automatic segmented MRI images: Prognostic biomarkers for triple-negative breast cancer treated with neoadjuvant chemotherapy”. *Eur J Radiol*. 2022 Jan;146:110095. Epub 2021 Dec 4. PMID: 34890936, 2022. <https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2021.110095>
- [18] G. Su et al. “Radiomics features for assessing tumor-infiltrating lymphocytes correlate with molecular traits of triple-negative breast cancer”. *Journal of Translational Medicine*, v. 20, n. 1, p. 471, 2022. <https://doi.org/10.1186/s12967-022-03688-x>
- K. Hwang et al. “A radiomics model based on synthetic MRI acquisition for predicting neoadjuvant systemic treatment response in triple-negative breast cancer”. *Radiology: Imaging Cancer*, v. 5, n. 4, p. e230009, 2023. <https://doi.org/10.1148/rycan.23000>